

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 106-119.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):106-119.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 332.1
<https://doi.org/>

ОТ ИДЕНТИЧНОСТИ К БРЕНДУ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Татьяна Александровна Попова

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
popova_mil@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0004-2672-8865>

Аннотация. В статье рассматривается влияние территориального брендинга на социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики. Проведено эмпирическое исследование, подтверждающее, что формирование сильного бренда способствует укреплению идентичности жителей, развитию солидарности общества и повышению качества жизни населения. Брендирование также повышает узнаваемость региона, его конкурентоспособность и деловую активность за счёт привлечения ресурсов и улучшения имиджа. Выявлено наличие потенциала развития региона благодаря ресурсам и активной гражданской позиции, а также опасения относительно недостаточной активности властей и состояния инфраструктуры. Подчёркивается необходимость комплексного подхода к развитию бренда региона с учётом вовлечения населения и эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Предлагаются направления для дальнейших исследований, направленных на повышение эффективности территориального брендинга и устойчивого развития региона.

Ключевые слова: территориальный брендинг, социально-экономическое развитие, идентичность населения, имидж региона, гражданская активность, устойчивое развитие, конкурентоспособность региона

Для цитирования: Попова Т. А. От идентичности к бренду: современный взгляд на развитие Донецкой Народной Республики // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 106-119. <https://doi.org/>.

Original article

FROM IDENTITY TO BRAND: A CONTEMPORARY PERSPECTIVE ON THE DEVELOPMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Tatyana A. Popova

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, Russia,
popova_mil@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0004-2672-8865>

Abstract. The article examines the impact of territorial branding on the socio-economic development of the Donetsk People's Republic. An empirical study confirms that the formation of a strong brand contributes to strengthening residents' identity, developing social solidarity, and improving the quality of life. Branding also increases the region's visibility, its competitiveness, and business activity by attracting resources and enhancing its image. The study identifies both the development potential of the region, due to its resources and active civic engagement, and concerns regarding insufficient government activity and the state of infrastructure. The necessity of a comprehensive approach to regional brand development is emphasized, taking into account public involvement and effective cooperation among all stakeholders. Directions for further research are proposed, aimed at increasing the effectiveness of territorial branding and sustainable regional development.

Keywords: territorial branding, socio-economic development, population identity, regional image, civic engagement, sustainable development, regional competitiveness

For citation: Popova T. A. From identity to brand: a contemporary perspective on the development of the Donetsk People's Republic // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):106-119. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Брендинг территорий в настоящее время рассматривается как один из ключевых инструментов формирования новой идентичности регионов. Успешность бренда территории определяется созданием в сознании целевой аудитории позитивного образа, который вызывает устойчивые и однозначные ассоциации при упоминании названия данной территории [1]. В условиях современного мира формирование сильного бренда становится необходимым условием для обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития любого региона.

В 2019 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку и продвижение региональных брендов. Данный закон ввёл в Гражданский Кодекс РФ новый самостоятельный объект интеллектуальной собственности – «географическое указание», что свидетельствует о государственной поддержке процессов территориального брендинга.

Территориальный брендинг рассматривается как комплексный управленческий процесс, включающий исследование идентичности территории, разработку концепции бренда, его визуализацию и создание организационной структуры для поддержки бренда. Важным аспектом является вовлечение местного населения, выступающего носителем региональной идентичности и ключевым потребителем бренда. Эффективное взаимодействие с жителями способствует формированию объединяющей идеи, способствующей консолидации сообщества и укреплению внешнего имиджа региона. Успешность бренда определяется степенью соответствия его концепции ценностям и ожиданиям целевых аудиторий, включая внутреннее население и внешних стейкхолдеров.

Территориальный брендинг в России представляет собой сравнительно молодое, но динамично развивающееся направление научных исследований и практических разработок. Брендирование городов в России начало активно развиваться в начале 2000-х годов, значительно позже, чем в странах Европы, США или Австралии [2]. К основоположникам теории брендинга прежде всего следует отнести Филиппа Котлера, который в 1990-х годах предложил концепцию маркетинга территорий, а также Саймона Анхольда, впервые введшего термин «брендинг мест» и разработавшего комплексный подход к формированию конкурентной идентичности территорий [3; 4]. Среди отечественных исследователей стоит выделить Д. В. Визгалова [5], Т. Е. Исаченко [6], Л. В. Ковынева [7] и других, которые развивали понятие бренда территории как многомерного конструкта, включающего функциональные, материальные и эмоциональные элементы, отражающие уникальные характеристики территории и её населения.

В последнее время наблюдается активизация интереса к созданию и продвижению брендов городов, регионов и муниципалитетов, что связано с усилением межрегиональной конкуренции и необходимостью повышения инвестиционной, туристической и социальной привлекательности территорий, основанной на культурном наследии, исторических традициях и духовно-нравственных ценностях. Российские исследователи рассматривают брендинг территорий как комплексный управленческий и маркетинговый процесс, направленный на формирование уникальной идентичности и конкурентоспособности регионов.

Научные исследования подчёркивают, что брендинг территории способствует повышению её инвестиционной и туристической привлекательности, а также формированию экономической идентичности, что в конечном итоге влияет на социально-экономическое развитие региона. Данный аспект особенно актуален для Донецкой Народной Республики, что обосновано необходимостью восстановления её экономического и социального равновесия и развития.

Таким образом, брендинг территорий выступает не только как маркетинговый инструмент, но и как фактор стратегического развития, направленный на создание уникального образа региона, привлечение инвестиций и улучшение качества жизни населения. Введение института географического указания в законодательство РФ усиливает правовую защиту региональных брендов и способствует их эффективному продвижению на внутреннем и международных рынках.

Цели и задачи исследования

Цель статьи – анализ коллективной идентичности населения Донецкой Народной Республики (ДНР) с последующей разработкой рекомендаций по совершенствованию системы территориального управления посредством применения инструментов территориального брендинга, направленных на формирование и укрепление позитивного имиджа территории.

Для достижения цели поставлены следующие ключевые задачи исследования: анализ существующего образа региона в сознании местного населения и внешних аудиторий; исследование их ценностей, потребностей и ожиданий в отношении территории; оценка степени соответствия идентичности жителей ценностям и стратегическим целям региона; исследование природного, культурного, экономического потенциала региона для формирования бренд-платформы.

Методы исследования

Методы исследования: теоретические – анализ научной, социологической и психологической литературы; эмпирические – наблюдение, сравнение, контент-анализ, анкетирование.

Эмпирической базой исследования стал опрос, проведенный в ноябре 2024 года. Онлайн-анкетирование стало основой для сбора данных, в результате чего за короткий период времени удалось опросить более 250 человек.

Результаты исследования и их обсуждение

Для обеспечения эффективной системы управления территориальным развитием необходимо применять комплекс современных инструментов, среди которых ключевую роль играет формирование уникального территориального бренда. Жизнеспособность бренда определяется наличием в его основе концептуальной идеи, способной представить территорию как значимое понятие на национальном уровне и объединить интересы различных социальных групп, проживающих на ней.

Успешное продвижение территориального бренда свидетельствует о заинтересованности и ответственности органов государственной власти за судьбу и престиж региона, а также демонстрирует их способность выстраивать конструктивные партнёрские отношения с бизнес-сообществом. В свою очередь, это создаёт предпосылки для устойчивого развития и процветания региона, повышая его инвестиционную привлекательность и качество жизни населения. Данный подход соответствует современным концепциям управления территориальным развитием, которые базируются на системном и комплексном использовании инструментов планирования, маркетинга и взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами. Формирование сильного бренда территории рассматривается как важный элемент стратегического управления, способствующий сбалансированному воспроизводству социального, экономического и природного потенциала региона, а также повышению эффективности реализации региональных программ развития [8].

Для формирования качественного территориального бренда необходимо учитывать несколько важных составляющих, каждая из которых отражает ключевые аспекты восприятия и развития региона [1].

Во-первых, экономическая составляющая, предполагающая анализ конкурентных преимуществ региона с точки зрения его экономического потенциала. Данный анализ включает определение того, чем регион может быть полезен другим территориям, оценку возможностей и уровня развития региональной экономики, а также анализ совокупности бизнес-брендов, локализованных в регионе. Бренд региона – это комплексный нематериальный актив, способствующий социально-экономическому развитию через усиление маркетингового взаимодействия на различных рынках.

Во-вторых, социально-политическая составляющая, требующая учёта стратегии взаимодействия региона с другими территориями, включая федеральный центр, а также выделения сильных сторон социальной политики региона. Он отражает способность региона формировать устойчивые межрегиональные связи и поддерживать социальную стабильность, что является важным фактором формирования позитивного имиджа и доверия к бренду территории.

В-третьих, культурно-идеологическая составляющая, ориентированная на выявление уникальных культурных, исторических и идеологических особенностей региона, которые могут быть привлекательны для целевой аудитории. Включение в бренд культурно-исторических объектов, мероприятий и ценностей способствует формированию эмоциональной связи с территорией и повышает её узнаваемость и привлекательность на национальном и международном уровнях.

Для формирования эффективного бренда территории необходимо проведение комплексных исследований общественного мнения, направленных на выявление восприятия региона различными группами населения. В частности, важно изучить представления о регионе у местных жителей, иностранных граждан, временно пребывающих в регионе, а также у жителей других регионов. В рамках данного исследования был проведен опрос, как среди местного населения, так и среди лиц, покинувших Донецкую Народную Республику и проживающих за её пределами, с целью оценки их восприятия различных аспектов региона и степени территориальной идентификации.

Анализ собранных данных позволил выявить ключевые тенденции и мнения респондентов относительно социально-экономической и культурной жизни

в Республике. Исследование охватывает вопросы, касающиеся личной идентичности, восприятию регионального пространства и уровня гражданской активности.

В исследовании приняло участие население, представляющее 65,3 % женщин и 34,7 % мужчин в возрасте от 17 лет и старше, проживающих в городах Донецкой Народной Республики, включая Донецк, Макеевку, Енакиево, Мариуполь, Горловку, Снежное, Шахтёрск, Ясиноватую и другие населённые пункты. Кроме того, в выборку вошли лица, ранее проживавшие в ДНР, но переехавшие на постоянное место жительства в такие города Российской Федерации, как Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Краснодар, Казань, Алушта (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение респондентов по территориальному признаку
Figure 1 – Distribution of respondents by territory

Данный состав выборки отражает демографическую структуру региона с учётом миграционных процессов и позволяет получить комплексное представление о восприятии территории как среди местного населения, так и среди диаспоры, проживающей за пределами Республики. Такой подход обеспечивает более полное понимание территориальной идентичности и социальных установок, характерных для различных групп респондентов, что является важным для дальнейшего анализа общественного мнения и формирования эффективных стратегий территориального развития.

В структуре выборки 53,4 % респондентов относятся к возрастной группе 18-15 лет, а 22,7 % к группе 26-44 года, что свидетельствует о преобладании молодого поколения, активно формирующего свою идентичность посредством ассоциаций с территорией. Респонденты старше 25 лет ориентированы на улучшение условий жизни как для себя, так и для своих семей. Отметим, что 23,3 % опрошенных, то есть примерно четверть респондентов, имеют высшее образование или одновременно совмещают учёбу с трудовой деятельностью, что указывает на высокий уровень активности данной группы и повышенную восприимчивость к новым идеям и инициативам, а также является важным фактором при разработке стратегий территориального развития и брендинга.

Практические исследования показывают, что молодёжная возрастная группа (18-25 лет) проявляет активный интерес к территориальному брендингу, что обусловлено процессом формирования их личностной идентичности и выбором места для получения образования или трудовой деятельности. Представители данной категории характеризуются стремлением к новизне и большей восприимчивости к современным культурным и социальным трендам. Они обращают внимание на уникальные особенности месторасположения и культурную жизнь региона,

а также проявляют повышенную чувствительность к имиджу территории в цифровом пространстве, включая социальные сети.

Средняя возрастная категория (26-44 года) ориентирована преимущественно на практические аспекты, связанные с экономикой и экономическим развитием региона. Для них важным аспектом является наличие рабочих мест, развитая инфраструктура, а также возможности для предпринимательства и карьерного роста. Данная категория граждан проявляет интерес к вопросам городского управления и благоустройства, что отражает их стремление улучшить условия жизни для себя и своих семей.

Граждане старшей возрастной категории (45 лет и старше) демонстрируют меньшую восприимчивость к брендам, отдавая предпочтение традициям и стабильности. Их восприятие региона в большей степени связано с историческим наследием и культурными ценностями, а также с тем, насколько бренд отражает их личный опыт и историческую память.

Таким образом, различные возрастные группы по-разному воспринимают территориальные бренды, что обусловлено их различными жизненными приоритетами и ценностными ориентирами. Это многообразие подчёркивает необходимость комплексного и дифференцированного подхода к разработке стратегий территориального брендинга, учитывающего интересы и особенности всех социальных слоёв населения.

Понятие идентичности территории представляет собой сложную и многогранную категорию, требующую комплексного осмысления. В общем смысле идентичность определяется как ощущение принадлежности или связи индивида с определённой социальной общностью – будь то народ, коллектив, языковая группа и т. д., а также с культурой, традициями и идеологией. Каждый человек обладает уникальной комбинацией различных идентичностей, которые формируют и объясняют его поведение в социальном контексте.

В расширенном понимании территориальная идентичность – это совокупность представлений и восприятий, посредством которых люди осознают и интерпретируют свой город, регион или страну, а также отождествляют себя с данной территорией. При этом граница между субъективным и объективным в рамках территориальной идентичности является достаточно условной. Представления жителей о своей территории во многом формируются под влиянием объективных характеристик окружающей среды – природных, социально-экономических и культурных условий.

Со временем отдельные элементы восприятия территории закрепляются в коллективном сознании, передаются из поколения в поколение и трансформируются в накопленную коллективную память, традиции, идеи и смыслы, формируя тем самым символический капитал места. Символический капитал выступает как важный элемент территориальной идентичности, обеспечивая устойчивость и преемственность социально-культурных связей внутри общества. Территориальная идентичность выступает как динамическая социально-психологическая категория, отражающая взаимосвязь человека и пространства, и играет ключевую роль в формировании устойчивых сообществ и развитии регионов.

В рамках исследования гражданской идентичности населения ДНР был поставлен вопрос о самоопределении респондентов («Кем вы являетесь в первую и во вторую очередь?»), что позволило выделить несколько ключевых аспектов, отражающих восприятие региона и его бренда. Результаты опроса демонстрируют, что большинство участников идентифицируют себя в первую очередь как граждане Российской Федерации – 29,7 %, либо одновременно как граждане РФ и жители ДНР – 26,7 %. При этом 22,2 % респондентов определяют себя прежде всего как жителя Донбасса, а 12,2 % – дончане. Кроме того, 25,5 % опрошенных не смогли однозначно определить свою принадлежность и обозначили себя и гражданами РФ, и жителями Донбасса (рисунок 2).

Рисунок 2 – Самоопределение респондентов в первую очередь – «Кем вы являетесь в первую очередь?»

Figure 2 – Self-definition of respondents primarily – «Who are you primarily?»

Данные свидетельствуют о наличии устойчивой региональной идентичности, которая традиционно сильна на территории Республики и формируется на основе историко-культурных особенностей региона. Этот факт подтверждается и результатами предыдущих исследований, указывающих на высокую степень территориальной самоидентификации жителей Донбасса, где региональная принадлежность выступает приоритетной формой идентификации населения [9, 10].

Во вторую очередь самоидентификация респондентов также демонстрирует значимую связь с гражданством РФ – 19,8 %, а также с двойной идентичностью, объединяющей гражданина РФ и принадлежность к ДНР – 29,5 %. При этом 30,5 % участников опроса определяют себя преимущественно как жителя Донбасса. Отметим, что 15,3 % опрошенных затруднились с однозначным самоопределением и обозначили себя гражданином РФ и жителем Донбасса одновременно, что свидетельствует о прочной региональной привязанности и сложной многослойной структуре территориальной идентичности. Данные результаты указывают на устойчивое чувство принадлежности к региону, которое сохраняется наряду с гражданской идентичностью, и подчёркивают важность учёта региональных факторов при анализе социально-культурных процессов, формировании и развитии территориального бренда (рисунок 3).

Рисунок 3 – Самоопределение респондентов во вторую очередь – «Кем вы являетесь во вторую очередь?»

Figure 3 – Self-definition of respondents in the second place – «Who are you in the second place?»

Важным аспектом исследования гражданской идентичности населения Донецкой Народной Республики является выявление групп, которые не связывают себя с позицией гражданина РФ или ДНР, а идентифицируют себя исключительно как жителя своего города. Так, 2,8 % респондентов указали, что рассматривают свою самоидентификацию только с позиции жителя своего населённого пункта, не ассоциируя себя ни с гражданином РФ, ДНР, ни с жителем Донбасса в целом.

Таким образом, выявленные показатели отражают сложную и многослойную структуру гражданской и территориальной идентичности в ДНР, что имеет большое значение для понимания социально-политических процессов в регионе и разработки эффективных стратегий формирования и продвижения территориального бренда.

Анализ ответов лиц, покинувших территорию ДНР, демонстрирует следующие тенденции в самоидентификации: в первую очередь 15,4 % респондентов ассоциируют себя исключительно с Донбассом, 46,2 % – с гражданами РФ, а 53,8 % – с двойной идентичностью (объединение позиций гражданина РФ и ДНР); во вторую очередь 30,8 % опрошенных идентифицируют себя с Донбассом, 23 % – гражданин РФ, 30,8 % – с комбинацией гражданства РФ и ДНР. Данные результаты свидетельствуют о сложной и многослойной структуре территориальной идентичности и среди диаспоры. Высокий процент респондентов, обозначающих двойную идентичность, отражает устойчивую региональную привязанность и интеграцию в российское социокультурное пространство. Эти особенности самоидентификации имеют большое значение для понимания процессов формирования гражданской идентичности в новых субъектах Российской Федерации и разработки эффективных стратегий социальной интеграции и территориального брендинга.

Исследования российских учёных подтверждают, что формирование гражданской идентичности в новых регионах РФ связано с историко-культурными особенностями территорий, а также с воздействием социокультурных факторов, таких как образование, семья и общественные институты. При этом выявляется наличие идентификационного конфликта у части населения, что требует применения комплексных методов диагностики и технологий социальной инженерии для успешной интеграции и укрепления чувства принадлежности к единому российскому социокультурному пространству [4; 9-12].

В ходе анализа половозрастной структуры респондентов было установлено, что 28,7 % женщин и 26,2 % мужчин, участвовавших в опросе, в первую очередь идентифицируют себя как жителя Донбасса, что соответствует примерно каждому четвёртому представителю выборки. Средние показатели распределения по возрастным группам представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификация респондентов «Я – житель Донбасса»: распределение по возрастным группам

Table 1 – Identification of respondents «I am a resident of Donbas»: distribution by age groups

Возрастная группа	Процент в общем количестве принявших участие в голосовании	Процент от общего количество респондентов в группе
До 18 лет	14,2	20,0
18-25	53,4	25,5
26-44	22,7	37,5
45-59	8,5	33,3
60 лет и старше	1,1	0

Исследование показывает, что жители ДНР в возрастной группе от 26 до 59 лет демонстрируют более выраженную территориальную привязанность к Донбассу, идентифицируя себя с данным регионом в первую очередь и рассматривая Донбасс как место своей «силы» и опоры.

Согласно ряду социолингвистических и политологических исследований, формирование идентичности жителей Донбасса происходит в условиях сложного взаимодействия различных этнических, культурных и политических факторов, а также влияния внешних и внутренних политических процессов, сложившихся в регионе, процессов интеграции и адаптации населения в новых социально-политических условиях.

При анализе имиджа территории и разработке её бренда необходимо учитывать, что бренд территории представляет собой концептуальное «срединное» пространство, формируемое на пересечении внутреннего восприятия территории и её внешнего образа. Внутреннее восприятие территории соответствует понятию территориальной идентичности, отражающей самовосприятие и самоопределение местного сообщества. Внешнее восприятие территории, в свою очередь, формирует её имидж – совокупность представлений и оценок, складывающихся у внешней аудитории.

Имидж территории формируется под воздействием информации, поступающей из трёх основных источников: одного объективного и двух субъективных. Объективный источник включает в себя характеристики территории, отражающие её реальные социально-экономические, культурные и природные особенности. Субъективные источники представлены личным опытом и индивидуальными представлениями о территории, а также внешними мнениями, стереотипами и слухами, циркулирующими за пределами региона. В научной литературе обычно подчёркивается, что имидж территории – это преимущественно внешнее представление, формирующееся вне её географических границ [5].

Данный подход находит подтверждение в современных исследованиях российских учёных [1; 5; 13; 14; 16; 17; 18], а также в работах классиков С. Анхольда [8], Ф. Котлера, которые подчёркивают необходимость интеграции маркетинговых, социокультурных и экономических факторов при формировании бренда территории. Важным этапом является выявление и анализ восприятия территории как внутренними, так и внешними аудиториями, что позволяет выстроить стратегию продвижения, учитывающую уникальные характеристики региона и ожидания целевых групп.

На основании проведенного эмпирического исследования можно констатировать, что в основе идентификации жителей ДНР лежит выделение специфических ресурсов региона, а также принадлежность к сообществу коренных жителей Донбасса. Данная особенность выступает ключевым элементом формирования региональной идентичности и отражает восприятие уникальности территории её населением, (таблица 2, рисунок 4).

Таблица 2 – Распределение респондентов, выделяющих особенности региона, по возрастной структуре

Table 2 – Distribution of respondents highlighting the features of the region by age structure

Показатель в %	Всего	до 18 лет	18-25 лет	26-44 лет	45-59 лет	60 лет и старше
Месторасположение	47,16	40	44,7	52,5	60	50
Природа	43,18	28	45,7	45	40	100
Ресурсы	63,07	56	65,7	67,5	40	100
Жители	52,27	36	54,3	55	60	50
Культура	33,52	44	33	35	13,3	50
Спортивная жизнь	9,7	16	6,4	15	0	50
Архитектура	11,36	12	12,8	10	6,7	0
Не выделяют особенностей	6,8	24	4,3	2,5	6,7	0

Вместе с тем следует отметить, что значительная доля молодого поколения, в частности лица до 18 лет, испытывают затруднения в выделении характерных черт и особенностей своего региона: 24 % респондентов данной возрастной категории заявили об отсутствии таковых. Этот факт указывает на существующую проблему недостаточной осведомлённости и слабой эмоциональной привязанности молодёжи к региону, что требует целенаправленной работы с данной группой.

Рисунок 4 – Особенности региона, выделяемые различными возрастными категориями респондентов

Figure 4 – Features of the region highlighted by different age categories of respondents

В связи с этим возникает необходимость разработки и внедрения эффективной стратегии территориального брендинга, ориентированной на формирование у молодого поколения чувства патриотизма и принадлежности к родному региону. Особое внимание должно уделяться патриотическому воспитанию, развитию культурных и образовательных программ, направленных на укрепление любви и уважения к своему городу, региону и стране в целом.

Результаты опроса показывают, что значительная часть респондентов воспринимает формирование имиджа и бренда ДНР как фрагментарный процесс, осуществляемый властями лишь в отдельных сферах – так считают 34,4 % опрошенных. Кроме того, 30,1 % респондентов отмечают, что мероприятия по формированию бренда проводятся преимущественно в периоды визитов высокопоставленных лиц или в праздничные даты, при этом систематическая и регулярная работа в данном направлении отсутствует. Лишь около четверти участников исследования фиксируют наличие постоянной и целенаправленной деятельности органов власти по развитию бренда города Донецка и Донецкой Народной Республики в целом. Данные результаты указывают на необходимость повышения качества работы по формированию территориального бренда и улучшения информированности населения относительно проводимых мероприятий.

Мнения респондентов относительно динамики имиджа региона в последние два года демонстрируют неоднозначность мнений. Так, 31,6 % считают, что имидж ДНР улучшился, 13,6 % отмечают отсутствие изменений, а 10,2 % фиксируют его ухудшение. При этом основная часть опрошенных (44,6 %) характеризует изменения имиджа как незначительные (рисунок 5).

Рисунок 5 – Ответы респондентов об изменении имиджа Донецка/ДНР
Figure 5 – Respondents' answers about the change in the image of Donetsk/DPR

Данные показатели отражают сложность процессов формирования территориального бренда в условиях социально-политической нестабильности и экономических вызовов. Они подчёркивают необходимость системного и комплексного подхода к развитию регионального имиджа, включающего регулярное взаимодействие с общественностью, активизацию коммуникационных стратегий и повышение прозрачности деятельности органов власти в сфере брендинга.

Актуальность данных выводов подтверждается современными исследованиями в области территориального брендинга, в которых подчёркивается значимость постоянного и последовательного формирования позитивного образа региона для привлечения инвестиций, развития туризма и укрепления социальной сплочённости. В частности, опыт формирования туристского бренда города Донецк демонстрирует, что успешная реализация подобных проектов требует учёта историко-культурных особенностей, активного вовлечения местного сообщества и устойчивости государственной поддержки [15].

Анализ результатов опроса свидетельствует также о высокой значимости чистоты городской среды для населения. Чистота улиц, парков и дворов рассматривается жителями как один из ключевых факторов качества городской среды, оказывающий существенное влияние на уровень удовлетворённости условиями проживания и формирование позитивного образа города. Восприятие чистоты территории среди респондентов неоднородно: более половины опрошенных (62,9 %) отмечают, что чистота поддерживается преимущественно на центральных улицах или обеспечивается к праздничным мероприятиям, тогда как в повседневной жизни регулярная уборка наблюдается реже.

Современные исследования подтверждают, что состояние городской среды, включая благоустройство и санитарное содержание общественных пространств, существенно влияет на психологическое и физическое благополучие населения, способствует формированию чувства безопасности, социальной ответственности и гордости за свой город. Условия проживания и эстетика городской среды оказывают прямое влияние на отношение жителей к своему городу и уровень их вовлечённости в процессы благоустройства. В связи с этим одной из приоритетных задач органов власти становится развитие системного подхода к благоустройству и поддержанию чистоты, а также повышение информированности и вовлечённости граждан в поддержание порядка на территории города.

В последнее время отмечается рост активности в сфере благоустройства городской среды, что позволяет рассчитывать на дальнейшее повышение уровня

удовлетворённости населения качеством жизни в Донецкой Народной Республике и формирование устойчивого позитивного имиджа региона.

Гражданская активность формирует репутацию города, территории, отражая его социальное здоровье и приверженность прогрессу. Город, в котором граждане активно участвуют в жизни общества, решают проблемы совместно, иницируют положительные изменения, воспринимается как динамичный и благоприятный для жизни. Проявление гражданской активности может принимать различные формы: от участия в общественных слушаниях и волонтерской деятельности до создания местных инициатив и поддержки социальных проектов. Важно, чтобы власти поддерживали и стимулировали такую активность, создавая благоприятную среду для самоорганизации граждан. Как итог, сильная гражданская позиция создаёт положительный имидж города, территории, что способствует его экономическому, социальному и культурному процветанию.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии у респондентов интереса к различным формам гражданской активности. Так, 20,3 % опрошенных выразили готовность участвовать в волонтерской и добровольческой деятельности, а 19,5 % проявляют интерес к вопросам городского управления и благоустройства. Участие в выборах также рассматривается респондентами как значимый элемент гражданской активности, однако лишь около одной пятой части опрошенных заявили о своей готовности принимать участие в избирательном процессе в качестве проявления гражданской позиции.

Полученные данные подчёркивают актуальность и востребованность работы по формированию и развитию имиджа и бренда ДНР и её городов: 98,5 % респондентов поддерживают необходимость данных мероприятий. Большинство участников опроса также отмечают, что создание и поддержание сильного бренда города способствует экономическому развитию региона, формированию благоприятных условий для проживания населения, а также повышению узнаваемости и положительного имиджа территории, что, в свою очередь, способствует привлечению туристов и инвесторов.

Следовательно, необходимо отметить важность комплексного подхода к развитию территориального брендинга, включающего активное вовлечение населения в процессы формирования имиджа региона, а также развитие гражданской активности как неотъемлемого элемента устойчивого социально-экономического развития.

Анализ ответов респондентов на вопросы, касающиеся экономического положения и перспектив развития ДНР, выявил широкий спектр мнений и оценок текущей ситуации в регионе. Значительная часть опрошенных отмечает наличие в Республике достаточно развитой инфраструктуры и значительным количеством вакантных рабочих мест, что может свидетельствовать о сохранении потенциала для экономического роста и развития города.

Респонденты также подчёркивают, что Республика традиционно ассоциируется с промышленным потенциалом, прежде всего с металлургическими предприятиями и угледобывающей отраслью, что рассматривается как одно из его ключевых преимуществ. Вместе с тем отмечается, что ориентация экономики на традиционные отрасли обуславливает определённую зависимость региона от состояния промышленного сектора, что может сдерживать диверсификацию и инновационное развитие.

В ответах респондентов присутствуют как оптимистичные, так и пессимистичные оценки будущего социально-экономического развития ДНР. Оптимизм связан с реализуемыми программами восстановления и социально-экономического развития, поддержкой со стороны государства и регионов-шефов, а также с мерами по развитию инфраструктуры и стимулированию промышленного производства. В то же время часть респондентов выражает обеспокоенность сохраняющимися структурными ограничениями, последствиями военных действий и необходимостью модернизации экономики для устойчивого роста.

Выводы

Результаты исследования подтверждают значимость территориального брендинга как эффективного инструмента социально-экономического развития региона. Брендирование территории способствует укреплению идентичности граждан с местом проживания, формированию солидарного общества и повышению качества жизни населения. В экономическом аспекте оно стимулирует деловую активность и привлечение ресурсов, что напрямую влияет на улучшение имиджа региона и его конкурентоспособность.

Анализ результатов выявил неоднозначное восприятие экономического положения и перспектив ДНР. С одной стороны, отмечается наличие ресурсов и активная гражданская позиция, что создаёт предпосылки для развития. С другой – фиксируются опасения относительно недостаточной активности органов государственной власти в формировании положительного имиджа и необходимости улучшения инфраструктуры. Эти факторы являются критическими для дальнейшего социально-экономического прогресса региона и требуют системного внимания.

Успешность брендинга территории определяется не только наличием материальных и нематериальных ресурсов, но и эффективностью взаимодействия между органами власти, бизнесом и населением, а также уровнем вовлечённости граждан в процессы формирования и продвижения бренда.

Дальнейшие исследования в области территориального брендинга должны быть направлены на комплексный анализ факторов, влияющих на эффективность брендинга с учётом специфики социально-экономического и политического контекста региона. В частности, перспективными являются такие направления: изучение механизмов формирования устойчивой территориальной идентичности с учётом историко-культурных, экономических и политических факторов, а также роли молодёжи и миграционных процессов в этом контексте; исследование влияния коммуникационных стратегий и цифровых технологий на формирование имиджа территории, включая анализ роли социальных сетей и медиа в продвижении регионального бренда.

Реализация указанных направлений позволит повысить качество управления территориальным брендингом, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона и создать предпосылки для формирования положительного имиджа Донецкой Народной Республики как внутри страны, так и на международной арене.

Список источников

1. Калинина Л. Л. Бренд территории как ресурс социально-экономического развития // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2021. № 4. С. 105-108. <https://doi.org/10.37691/2311-5351-2022-0-4-105-108>. EDN: IHRNYK.
2. Comparative analysis of russian and foreign territorial brands // Dialnet. Revista San Gregorio 2017. eISSN: 2528-7907. URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6236949.pdf>.
3. Anholt S. Nation as Brand Anholt Editorial // Journal of Brand Management, 2002. URL: https://www.academia.edu/40072778/Nation_as_Brand_Anholt_Editorial. <https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540074>.
4. Ункуров Э. Ю. Брендинг территорий: зарубежный и отечественный опыт // Вестник ИКИАТ. 2020. № 2(41). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/brending-territoriy-zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt>.
5. Визгалов Д. В. В42 Брендинг города. [Предисл. Л. В. Смирнягина]. Москва: Фонд «Институт экономики города», 2011. 160 с. ISBN 978-5-8130-0157-4.
6. Исаченко Т. Е., Постникова Е. А. Географический подход при создании бренда региона и проектировании туристических кластеров // Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2015. № 4. С. 124-135.
7. Ковынева Л. В. Формирование территориального бренда в регионах России // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. № 5(97). С. 61-68.

8. Медведева Н. В., Фролова Е. В., Рогач О. В. Государственная система управления территориальным развитием: особенности и тенденции // Мониторинг правоприменения. 2022. № 1(42). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-sistema-upravleniya-territorialnym-razvitiem-osobennosti-i-tendentsii>.

9. Внукова Л. Б., Власкина Т. Ю. Самоидентификация жителей Донбасса в контексте социально-политических воззрений: социально-лингвистический аспект // Вестник Том. гос. ун-та. 2021. № 463. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samoidentifikatsiya-zhiteley-donbassa-v-kontekste-sotsialno-politicheskikh-vozzreniy-sotsialno-lingvisticheskiy-aspekt>.

10. Черкашин К. В. Этническая самоидентификация жителей Донбасса // Политическая лингвистика. 2023. № 1(97). С. 113-128. https://doi.org/10.26170/1999-2629_2023_01_13.

11. Федотова В. А. Гражданская и этническая идентичность россиян: роль ценностей в их формировании // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология, 2024. № 47(1). С. 131-149. <https://doi.org/10.11621/LPJ-24-06>.

12. Комлева В. В. Гражданская идентичность населения новых субъектов Российской Федерации: проблемы, политика, технологии // Россия: общество, политика, история. 2024. 4(13). С. 130-147. [https://doi.org/10.56654/ROPI-2024-4\(13\)-130-147](https://doi.org/10.56654/ROPI-2024-4(13)-130-147).

13. Донгузов К. А., Хакимова Э. И. Брендинг территории: влияние горожан на создание бренда территории // Научный журнал. 2022. № 2(64). С. 76-80. EDN: PNFURY.

14. Макаров П. Ю., Чуб А. А. Социально-экономические характеристики региона как основание успеха брендинга территорий // Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-harakteristiki-regiona-kak-osnovanie-uspeha-brendinga-territoriy>.

15. Голубничая С. Н., Мишечкин Г. В. Формирование туристского бренда города Донецка: история, проблемы и перспективы // Современные проблемы сервиса и туризма. 2018. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-turistskogo-brenda-goroda-donetska-istoriya-problemy-i-perspektivy>.

16. Балезина Е. А., Форостян В. В. Бренд территории как результат реализации социокультурного проекта // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2019. № 4. С. 610-619. <https://doi.org/10.17072/2078-7898/2019-4-610-619>. EDN: XNJQQJ.

17. Штанько Е. С., Калашникова Н. Н., Ефремова Н. В. Региональные культурные бренды как способ продвижения и социально-культурного развития территорий // Современные наукоёмкие технологии. 2019. № 10-2. С. 381-386. EDN: DVIKVP.

18. Глотов Д. С. Анализ функций бренда территорий // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2023. № 4(101). С. 212-219. <https://doi.org/10.21295/2223-5639-2023-4-212-219>. EDN: EUWURV.

Информация об авторе

Т. А. Попова – канд. экон. наук, доцент.

Information about the author

T. A. Popova – Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.04.2025; одобрена после рецензирования 29.04.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 25.04.2025; approved after reviewing 29.04.2025; accepted for publication 21.05.2025.